

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'yi farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1.....	آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
	م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
12.....	وصف المكان في شعر عميد بن الأبرص
	أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
	الباحثة: هبة إبراهيم حسن
26.....	التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
	م.د. وسن زينو حمد
43.....	تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
	م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد
Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59	
Hussein H. Zeidanin	
Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69	
Mohammad Al Matarneh	
EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74	
Dr. Souad Hamidi	
102.....	المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
	Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
114.....	جالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً
	الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهابلية

- 122..... بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 135..... استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها
صبيحة بوزكري
- 149..... الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 173..... هندسة اللغة العربية وتدرّيسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجا
د. شميصة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 180..... الدلالة في التراث اللغوي العربي
د. عبد الوهاب الأزدي

Syrian Society: Between the Imagined and the Illusory: An approach to the concept of social relations in the Syrian novel "The Dance of the Tombs"

Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Abstract

The main problem of the research lies in how the social fallacies that appeared in Syria during the eighties, such as sectarian and class divisions and political repression, are similar to those presented by Mustafa Khalifa in the novel "Dance of the Graves". The research raises questions about how the alien society is depicted in the novel as a mirror that reflects the social and political conflicts and divisions present in Syrian reality, and the social effects resulting from these fallacies.

The research aims to analyze the social fallacies shared between the reality of Syrian society in the eighties and the society depicted in "Dance of the Graves". It also seeks to understand how Khalifa uses symbols and narrative tools in his novel to criticize these fallacies and shed light on the social distortions left by political repression and sectarian conflicts.

The research relies on the critical analytical approach, as the novel is analyzed by comparing the alien society in "Dance of the Graves" with the social and political reality in Syria in the eighties. The historical approach is also used to understand the social and political roots of fallacies in Syrian reality during that era, and to link them to the novel's narrative.

•The research found that the novel strongly reflects the social fallacies that prevailed in Syria in the 1980s, such as sectarian and class discrimination, and political oppression.

•Khalifa showed in his novel how these fallacies led to distortions in the social structure, where misconceptions turn into facts imposed by the authorities, which deepens social conflicts.

•The novel "Dance of the Graves" is considered a social and political critique directed against the distortion of facts and the falsification of reality, which makes it an effective means of understanding the mechanisms of manipulating societies and exploiting fear and divisions.

Keywords: Society, 1980s, Novel, New Realism.

1. المقدمة

• تقديم الرواية والروائي:

- مصطفى خليفة هو كاتب سوري، وتُعد "رقصة القبور" (مصطفى خليفة، 2014، رقصة القبور "السرداب"، ط1، دار الآداب، بيروت) روايته الثانية، بعد روايته الشهيرة "القوقعة" التي كانت أقرب إلى السيرة الذاتية، إذ تناولت تجربته في سجن تدمر، الذي يعدّ من أسوأ السجون في سوريا.
- تقوم رواية "رقصة القبور" على تقنية السرد المتسلسل عبر الزمن، مغطياً ما يقارب نصف قرن، بدءاً من الخمسينيات وصولاً إلى عهد حافظ الأسد، من دون الإشارة إلى اسمه إشارة مباشرة. تبدأ الرواية باعتقال السارد الرئيسي، الذي يفهم من الرواية أنه ناشط في الحزب الشيوعي، وكان معتقلاً ضمن حملة استهدفت الحزب. خلال اعتقاله، يتعرف على عبد السلام آل الشيخ، أحد قادة الحزب الشيوعي، والمسؤول عن منظمة الشباب فيه. يتوطد الرابط بينهما داخل سجن المزة العسكري، حيث تم نقلها مع مجموعة أخرى من المعتقلين، ويوضع السارد في نفس الزنزانة مع عبد السلام للعناية به، إذ يبدو أن السلطات كانت حريصة على بقاء عبد السلام على قيد الحياة.
- بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال، يأتي رئيس البلاد لتهديد المعتقلين، ليتم الإفراج عنهم في نهاية المطاف. بعد خروجهما من السجن، تتعمق العلاقة بين السارد وعبد السلام، حيث يعيش السارد وحيداً بعد خلافه مع عائلته وطرده من المنزل، ويعمل في الصحافة وينشط في الحزب الشيوعي، بينما عبد السلام ينتمي إلى عائلة دينية ثرية ومؤثرة، ما يثير دهشة السارد حول انضمامه إلى الحزب الشيوعي.
- تبدأ الرواية بتقديم عالم عبد السلام وتاريخه العائلي. فهو من سلالة خالد بن الوليد، التي تعرضت للإبادة مرتين على مر العصور، أولاً على يد أحد الخلفاء الأمويين، ثم على يد حاكم علوي في حلب، الذي يفهم من الرواية أنه سيف الدولة الحمداني أو أحد أسلافه. تُحكّم العائلة بنظام تراتبي صارم، حيث يرأسها والده الشيخ الكبير، ويعيشون في عزلة في قريتهم "الخالدية"، محافظين على ثروتهم الهائلة التي تنتقل عبر الأجيال في سراديب سرية.
- مع تطور السرد، نكتشف الصراعات التي تواجهها العائلة، سواء داخل الحزب الشيوعي أو مع السلطة السياسية التي يقودها الجنرال (الأسد الأب)، الذي يحكم البلاد بعد سلسلة من الانقلابات. في الوقت نفسه، تنشأ بين عبد السلام ومارال، ابنة الحرفي الأرمني مهران، قصة حب معقدة تتطور إلى علاقة جنسية مفتوحة.
- تتناول الرواية أيضاً التحولات السياسية الكبرى في سوريا، بما في ذلك المواجهة العنيفة بين النظام والإسلاميين، التي تفضي إلى مذابح وتشبث حكم الجنرال. وفي هذا السياق، يشهد الحزب الشيوعي انقسامات داخلية، حيث يختار بعضهم مهادنة النظام، بينما يفكر عبد السلام في مواجحته بالعنف المسلح. مع ذلك، يتراجع عبد السلام عن هذه الفكرة بعد دراسة متأنية، بينما تصر مارال على الاستمرار في المقاومة المسلحة.
- الرواية تقدم بُعداً جديداً للتاريخ السوري من خلال بناء سردية بديلة تمزج بين الخيال والتاريخ الحقيقي. يُظهر النص أن العائلة تتعامل مع تحديات عبر الزمن، من خلال توزيع أفرادها في بلدان مختلفة لمنع استئصالهم مرة أخرى، وتعدّد اجتماعات دورية في "الخالدية" للحفاظ على هويتهم وتاريخهم.
- من خلال تطور الأحداث، نجد أن الرواية تسلط الضوء على قضايا متعددة مثل الطائفية، والصراع الطبقي، والتحرر الجنسي، وتتناول أيضاً الأيديولوجيات السياسية السائدة، لا سيما فيما يتعلق بالحزب الشيوعي ومواقفه من النظام. هنا نجد أن الرواية تطرح أسئلة مهمة حول دور الحزب الشيوعي في المشهد السياسي السوري، وتوجه نقداً لعدم تقديم صورة واضحة عن واقع الحزب وعلاقته بالسلطة، مكثفية بتقديم النظام على أنه مدعوم من قوى خارجية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

- كما تقدم الرواية تصويراً للجنس باعتباره وسيلة للهروب والتعويض عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي تواجه الشخصيات، وهو ما يظهر بشكل بارز في حياة السارد وعبد السلام ومارال. ومع ذلك، يُلاحظ وجود شحنة جنسية كبيرة في الرواية، تعكسها مواقف الشخصيات تجاه العلاقات الجسدية، حيث يتم تقديم الجنس كغريزة أساسية بعيدة عن الضوابط الاجتماعية.
- في النهاية، تطرح الرواية تساؤلات حول التاريخ والسياسة والهوية، وتقدم نقداً للواقع الاجتماعي والسياسي في سوريا، مع التركيز على استغلال السلطة للطائفية من أجل بناء دولة مستبدة، حيث يصبح الناس ضحايا للاضطهاد السياسي والمعيشي.

2. السياق التاريخي والاجتماعي لسوريا في الثمانينات

- لمحة عن المجتمع السوري في الثمانينات:

شهد المجتمع السوري في الثمانينات تحولات سياسية واجتماعية عميقة تداخلت مع بعضها لتشكيل فترة معقدة في تاريخ البلاد. برزت في تلك الحقبة السيطرة المحكمة للنظام الحاكم بقيادة حزب البعث بقيادة الرئيس حافظ الأسد، الذي اعتمد على سياسات مركزة لتأمين استمرارية نظامه وترسيخ سلطته. وقد تميزت هذه الفترة بزيادة مظاهر الاستبداد السياسي والقمع الذي طال مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث فرضت الدولة قيوداً شديدة على الحريات السياسية، وتم تحجيم دور المعارضة بشكل قاسٍ، ولاسيما بعد أحداث "حياة" عام 1982 التي تُعد واحدة من أبرز محطات القمع الشديد في التاريخ السوري الحديث، إذ ووجهت الجماعات المعارضة بعنف وصل إلى مستوى المجازر التي أسفرت عن ضحايا من المدنيين، مما أسهم في تشكيل حالة من الخوف الدائم بين أفراد المجتمع.

إلى جانب القمع السياسي، ظهرت في تلك الفترة توترات طائفية وطبقية، إذ ارتبطت السياسة ببنية طائفية معينة، مما عمق من حدة الانقسامات المجتمعية. وُجّهت العديد من الاتهامات للنظام باستغلال التركيبة الطائفية لتعزيز سيطرته، وذلك من خلال دعم أفراد من طائفته وتهميش مجموعات أخرى، مما أثار مشاعر استياء بين فئات المجتمع المختلفة. كما أسهمت السياسات الاقتصادية في زيادة التفاوت الطبقي، إذ استفادت فئات محددة من الطبقة الحاكمة ومحيطها من الفرص الاقتصادية، في حين تزايدت معاناة الطبقات الوسطى والدنيا من تراجع مستوى المعيشة والبطالة.

وقد عالج العديد من الباحثين والكتاب هذه الحقبة، مثل باتريك سيل في كتابه "الصراع على سوريا" والذي يوفر تحليلاً معمقاً عن نشوء النظام البعثي وصراعاته الداخلية وامتدادات سلطته، وأيضاً، ذكر توماس فريدمان في كتابه "من بيروت إلى القدس" مشاهداته وتأملاته حول الديناميكيات الطائفية والسياسية في سوريا خلال الثمانينات.

- المعضلات الاجتماعية البارزة في تلك الحقبة:

شهدت سوريا في الثمانينات معضلات اجتماعية بارزة استندت إلى تأجيج الانقسامات الطائفية، وتكريس التمييز الطبقي، وقمع حرية الفكر، وهي معضلات عملت على تعزيز هيمنة النظام. وفيما يلي تحليل لهذه المعضلات، مدعوم بمراجع تسلط الضوء على تأثيرها.

1. الانقسامات الطائفية: تعزيز الهيمنة السياسية عبر الصراعات بين الطوائف

عمل النظام السوري في الثمانينات على توظيف الانقسامات الطائفية كأداة استراتيجية لتعزيز سلطته. فقد أشار الباحث باتريك سيل في كتابه الصراع على سوريا (Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East, 1988، ص 250-252) إلى أن النظام اعتمد بشكل كبير على الولاءات الطائفية لتأمين دعم قوي ومستمر من الطائفة العلوية، مما مكّنه من تأمين قاعدة دعم متينة تعزز وجوده على المدى الطويل. وأوضح سيل أن هذه السياسة كانت جزءاً من استراتيجية أوسع لتقوية التحالفات الداخلية، ولو على حساب تماسك المجتمع ككل.

تجسدت هذه المغالطة في خلق "عدو داخلي" مشترك، عبر التلاعب بالانتماءات الطائفية لزيادة العداء بين الطوائف المختلفة، مما جعل المجتمع أكثر انقساماً وأقل تماسكاً (Seale, 1988، ص 256). وفي هذا الإطار، يُشير فريدمان في كتابه من بيروت إلى القدس

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

(Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem, 1999، ص 73) إلى أن النظام السوري عزز مناخ التوتر بين الطوائف كذريعة لتبرير سياساته الأمنية، مُستغلاً هذه الانقسامات لكسب شرعية في قمع المعارضين.

2. التمييز الطبقي: انقسام واضح بين الطبقات الاجتماعية وتأثيره على العلاقات الاجتماعية

تزامناً مع الانقسامات الطائفية، برزت سياسات اقتصادية كرست التمييز الطبقي، حيث استفادت النخبة المرتبطة بالسلطة من الفرص الاقتصادية بينما تزايدت معاناة الطبقات الدنيا والمتوسطة. يُشير الباحث سامي مروان مبيض في عبد الناصر والتأميم - وقائع الانقلاب الاقتصادي في سورية 2019، ص 148-150) إلى أن النظام قام بمنح الامتيازات الاقتصادية للمقربين منه، مما جعل الاقتصاد السوري غير عادل وكرس حالة من الغبن الاجتماعي بين الطبقات.

أوضح مبيض أن هذا التمييز الطبقي جعل الانقسام المجتمعي أكثر وضوحاً، حيث استفادت النخبة السياسية والاقتصادية من موارد الدولة في حين تُركت الطبقات الفقيرة تعاني من تدهور مستوى المعيشة وتزايد الفقر (مبيض 2019، ص 151-153). وعززت هذه السياسة شعور الاغتراب والظلم لدى الفئات الأقل حظاً، مما أضعف التماسك المجتمعي وأدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

3. الاستبداد وقمع الحرية الفكرية: خلق واقع مجتمعي موحد يخدم السلطة

أما فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير، فقد عمل النظام الحاكم على فرض مغالطة "التوافق المجتمعي" من خلال قمع الأفكار المعارضة وتضييق مساحة حرية التعبير. يناقش الباحث ميشيل سورا في كتابه الدولة المتوحشة (Michel Seurat, The State of Barbarism, 1989، ص 190-192) كيف سعى النظام السوري إلى تقديم صورة للمجتمع موحد ومتماسك من خلال فرض سياسات فكرية قمعية، ومنع انتشار الأفكار المعارضة التي تُخالف رؤيته السياسية.

بحسب سورا، كان النظام يستند إلى مغالطة تدعي أن المجتمع السوري بحاجة إلى وحدة فكرية وسياسية لتحقيق "الاستقرار"، بينما كانت هذه الوحدة تُستخدم كذريعة للتضييق على الحريات الفردية وقمع الآراء المختلفة (Seurat, 1989، ص 193-194). وبهذه الطريقة، أسهم النظام في تضييق أفق الفكر المجتمعي وزرع الخوف بين المتقنين الذين كانوا يترددون في التعبير عن آرائهم، مما دفع إلى إضعاف النقد الذاتي للمجتمع وتأخر تطوره السياسي.

3. المجتمع الدخيل في رواية "رقصة القبور"

تحليل المجتمع المصوّر في الرواية

تمثل رواية رقصة القبور للمؤلف مصطفى خليفة نموذجاً لمجتمع دخيل تمزقه الانقسامات الطائفية والاجتماعية، حيث تتداخل القوى السياسية والدينية وتؤدي إلى تفكك المجتمع واستمرار دوامة الظلم. يصور خليفة المجتمع على أنه بنية معقدة من الطبقات والولاءات المتداخلة، حيث تصبح الانتماءات الطائفية والطبقية والولاءات السياسية عوامل حاسمة في بقاء الأفراد، وكأنها لعبة تحكمها قوى أكبر تفرض تصوراتها على الهوية والانتماء. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذا المجتمع، رغم تعامله مع مشكلات عميقة في الهوية والفكر، هو في نهاية المطاف مجتمع خيالي من نسج الكاتب ولا يعكس الحقيقة الكاملة للمجتمع السوري. إذ يُعرف عن المجتمع السوري أنه لا يشهد هذا الامتزاج العميق بين الطوائف أو هذا الربط المصيري بينها، كما أن التحرر الجنسي الذي صورته خليفة، سواء بداع أو دون داع، لا يمثل واقع العلاقات في المجتمع السوري. ربما تكون هذه الصورة المشوهة قليلاً للمجتمع هي انعكاس لحاجة نفسية لدى الكاتب لتغيير المجتمع، ولو في مخيلته، أو هي استجابة سيكولوجية لرغباته المكبوتة في بيئة مغايرة.

الرمزية: استخدام الرموز والعناصر الخيالية

يستخدم خليفة الرمزية ببراعة لتصوير المجتمع المتصدع وصراع الهويات، إذ تظهر قرية "الخالدية" كمكان رمزي يعكس الهوية العائلية والعزلة الطائفية، حيث تجتمع العائلة دورياً للحفاظ على تاريخها وأسرارها بعيداً عن الأنظار. تمثل الخالدية رمزاً للمجتمعات التي تحاول

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الانعزال عن النظام السائد لحماية هويتها وكيانها من الانقراض، مما يجعلها جزءاً من التحديات التي تواجهها الشخصيات في ظل سطوة النظام السياسي. كما أن شخصية عبد السلام تأتي كرمز للهوية المتناقضة، فهو ينتمي إلى عائلة دينية تقليدية ثرية، لكنه ينخرط في الحزب الشيوعي، مما يُظهر صراعه الداخلي وتردده بين الولاء العائلي والالتقاء السياسي.

تتجلى الرمزية أيضاً في العلاقة بين عبد السلام ومارال، حيث يتناول خليفة علاقتها كصورة للتحرر الشخصي المتحدي للتقاليد الصارمة، ويصور الجنس كوسيلة للهروب من واقع القمع والضغط النفسي الذي تعيشه الشخصيات. تظهر هذه العلاقة كأداة رمزية لتصوير التناقضات والتشوهات الاجتماعية الناجمة عن القمع، إذ يصبح الجنس منفساً يعبر عن رفض الشخصيات للقيود المجتمعية التي تفرضها السلطة.

المغالطات الاجتماعية في الرواية

1. الخلط بين الهوية والالتقاء

يعكس خليفة في الرواية الصراعات الداخلية للشخصيات بسبب خلط الهويات والالتقاءات، حيث تبرز هذه المغالطة من خلال شخصية عبد السلام الذي يواجه صراعاً بين هويته العائلية كفرد من عائلة دينية تقليدية وانتمائه السياسي كعضو في الحزب الشيوعي. هذا التناقض بين الهوية والالتقاء يشكل صراعاً داخلياً مستمراً لدى عبد السلام، ويعكس حالة الانقسام الاجتماعي الذي يُفرض على الأفراد نتيجة الصراع بين الالتقاءات الطائفية والطبقية والسياسية. بذلك، تصبح الهوية عبئاً على الأفراد في المجتمع الدخيل، مما يجعلهم يضعون في دوامة من التردد وعدم الاستقرار.

2. التضليل والتزييف

تشير الرواية إلى مغالطة التضليل الاجتماعي حيث يعاني المجتمع من إخفاء الحقائق وتشويه الوعي الجمعي. يظهر هذا في تصوير الحزب الشيوعي ونظام الأسد كقوى متصارعة تعتمد على التضليل والتزوير السياسي. إذ يعكس خليفة النظام القمعي في سوريا كقوة تسعى إلى ترسيخ واقع زائف، حيث تستخدم الشعارات الوطنية والتصريحات البراقة لإخفاء الظلم الاجتماعي. ويشير السارد إلى أن النظام يستغل الطائفية كمبرر لتحقيق أهدافه السياسية، مما يرسخ التضليل ويزيد من عدم وضوح الرؤية للمجتمع، ويؤدي إلى فقدان الثقة بين أفرادها، فيظل الشعب تحت سيطرة وهمية من الوحدة والاستقرار.

3. التماثل بين الظالم والمظلوم

تعكس الرواية مغالطة "تحول المظلوم إلى ظالم" حيث يظهر أن بعض الشخصيات، التي تعرضت للقمع، تلجأ بدورها إلى ممارسات قمعية في سعيها للمقاومة، مثل فكرة عبد السلام حول اللجوء للعنف المسلح لمواجهة النظام. وعلى الرغم من تراجعه لاحقاً، فإن هذه الفكرة تبرز الجانب الإنساني المظلم الذي قد يظهر في مواجهة الظلم، حيث يتحول البعض إلى ممارسة أساليب عنف تضعهم في مكان الظالم ذاته. ويعكس هذا التحول الحلقي دورات القمع والصراع في المجتمع السوري، وكيفية توريث هذه الصراعات عبر الأجيال.

نجح مصطفى خليفة في رواية رقصة القبور في تقديم مجتمع دخيل مشوه، يستخدم الرموز لتسليط الضوء على صراعات الهوية والانقسام الاجتماعي، ويكشف عن مغالطات اجتماعية متعددة مثل خلط الهوية والالتقاء، والتضليل الاجتماعي، ودورة الظلم المتكررة. ومع ذلك، يبقى هذا المجتمع تجسيداً خيالياً بعيداً عن واقع المجتمع السوري، الذي لا يشهد هذا القدر من الامتزاج الطائفي أو التحرر الجنسي. ربما عبر خليفة، من خلال هذه الصورة، عن حاجة نفسية لإعادة تشكيل المجتمع السوري وفق رؤيته، أو كانت استجابة لرغبات سيكولوجية مكبوتة، في محاولة لإعادة صياغة الواقع ولو عبر الخيال الأدبي.

4. المقارنة بين الواقع والرواية

تشابهات بين المجتمع السوري في الثمانينات والمجتمع الدخيل في الرواية

أبدع مصطفى خليفة في رقصة القبور بتقديم صورة مجتمع متخيل يحمل تشابهات ملحوظة مع المجتمع السوري في الثمانينات، خصوصًا في جانب القمع السياسي والتميز الطبقي. عكست الرواية تشوهات المجتمع الدخيل من خلال أدوات قمعية مماثلة لما واجهه السوريون في ذلك العقد، حيث كان النظام السياسي في سوريا آنذاك يعتمد على القمع والتضييق للسيطرة على المعارضين وتحييدهم. وتبرز في الرواية صورة مجتمع معزول ومتشردم، يعتمد على سطوة السلطة لفرض التصورات والمعتقدات، وهي صورة تعكس إلى حد بعيد الأجواء التي سادت سوريا خلال فترة الثمانينات حين كانت الانقسامات الطبقية واضحة في المجتمع، وزادت الفجوة بين النخب المرتبطة بالسلطة وباقي الشعب. كما عكست الرواية الانقسامات الطائفية والاجتماعية كجانب مهم في تشكيل المجتمع المتخيل، وهو ما يشبه واقع الثمانينات في سوريا الذي شهد تباينات طائفية ملحوظة، تفاقمت تحت تأثير السياسة القمعية للسلطة. من خلال تركيزه على العائلة الميثولوجية "آل الشيخ" واعتزازها بنسبها التاريخي وانتمائها الطائفي، يعكس خليفة في الرواية ديناميكية الصراع الطائفي التي كانت تتفاعل في المجتمع السوري الحقيقي. كما أظهرت الرواية التوترات بين الجماعات المختلفة، مما يعكس بشكل موازٍ الصراع الطائفي والاجتماعي الذي شهدته سوريا في تلك الفترة، حيث كانت العلاقات بين الطوائف تتسم بتوترات متقطعة وتوجس متبادل، ما أضعف النسيج المجتمعي وزاد من تفكك البنية الاجتماعية.

المغالطات في الحالتين

فيما يخص التزييف الإعلامي وتضليل الشعب، تطرقت الرواية إلى دور الإعلام في خلق تصورات وهمية وتضليل الرأي العام، مما يعكس واقع الثمانينات في سوريا حين كانت السلطة تستخدم الإعلام كأداة لنشر سرديات تتماشى مع أجندتها السياسية. في الرواية، يظهر الإعلام كوسيلة للتحكم بقول الشعب وتشكيل رؤيتهم للعالم، مما يشابه الواقع السوري الذي شهد حملة إعلامية ممنهجة لتقديم صورة غير حقيقية عن الاستقرار والوحدة، في حين أن المجتمع كان يوجع بالتوترات الداخلية. تبرز هنا المغالطة التي اعتمدها السلطة في تزييف الحقائق وتضليل الشعب للحفاظ على السلطة، وتصوير النظام كحامٍ وحيد للوحدة والاستقرار.

ومن جانب آخر، تعكس الرواية تصورات السلطة والمجتمع حول العدو والخطر الداخلي والخارجي، وهو ما يتشابه مع ما ساد في المجتمع السوري خلال الثمانينات. ركزت السلطة السورية آنذاك على خلق عدو داخلي يمثل تهديدًا مزعومًا لاستقرار المجتمع، سواء كان هذا العدو ممثلًا بالمعارضة السياسية أو الأقليات التي تختلف مع النظام. في الرواية، يظهر "العدو" ككائن هلامي يستخدمه النظام للترويج للخوف والانقسام، مما يجعل الشعب يلتفت حول السلطة بدافع الحماية من هذا "الخطر" المفترض. هذا الأسلوب في خلق العدو الداخلي لا يعكس فقط سياسة النظام في سوريا، بل يمتد أيضًا إلى مفهوم أعمق في توظيف المخاوف الجمعية وتجييرها لصالح السلطة الحاكمة، بحيث تبقى مشاعر الخوف والترقب سائدة في المجتمع وتستخدم كأداة لتعزيز السيطرة.

يمكن النظر إلى المجتمع الذي تخيله مصطفى خليفة في رواية "رقصة القبور" على أنه مجتمع مكون من عدة طبقات متداخلة بين الأسطورة والتاريخ والواقع، حيث يعيد الكاتب بناء سردية تاريخية معقدة تحتوي على مزيج من الصراعات الاجتماعية، السياسية، والدينية. هذا المجتمع المتخيل يعكس عدة جوانب تتسم بالبعد عن الواقع السوري الحقيقي من جهة، والتقاط بعض الحقائق الجوهرية من جهة أخرى.

السمات العامة للمجتمع المتخيل:

العائلة الميثولوجية والتاريخية:

- يعيد خليفة بناء سلالة آل الشيخ، التي يدعي أنها تعود إلى خالد بن الوليد، في سياق درامي ومأساوي، حيث تعرضت هذه السلالة للإبادة مرتين عبر التاريخ. في هذا السرد، تصبح العائلة رمزاً لصراع دائم من أجل البقاء في مواجهة الأنظمة السلطوية والطائفية.
- هذا البعد الأسطوري للعائلة يظهر في امتلاكها ثروات ضخمة، تعيش في عزلة داخل مجتمع شبه مغلق، تحافظ على إرثها وعاداتها عبر الأجيال. هذا التصور يبدو بعيداً عن الواقع السوري التقليدي، حيث لم تبرز مثل هذه العائلات الأسطورية بهذه الطريقة في السرديات الاجتماعية الحديثة لسوريا.

2. النظام الاجتماعي المغلق:

- المجتمع المتخيل في الرواية قائم على عزلة فئات اجتماعية معينة مثل عائلة آل الشيخ، التي تعيش بعيداً عن التفاعل المباشر مع باقي المجتمع، وتدير شؤونها بطريقة تذكرنا بالأنظمة الإقطاعية أو العشائرية القديمة.
- هذا التصور قد يبدو غير واقعي إذا ما قورن بالنظام الاجتماعي الحديث في سوريا، حيث لا توجد مجموعات بهذا المستوى من الانغلاق والعزلة المنظمة بدقة، ولا سيما مع التداخل الكبير بين الطبقات الاجتماعية، والانفتاح على المدن والبلدان المختلفة.

3. الصراع الطائفي والمذهبي:

- الرواية تبرز بشكل قوي الصراع الطائفي، سواء بين العلويين والحوالد (أحفاد خالد بن الوليد)، أو بين الشيعيين والسلطة. هذا التركيز على الصراع الطائفي يأخذ بعداً أسطورياً يتجاوز الواقع، حيث يصور الصراع وكأنه نزاع مستمر بين مجموعات متحاربة ذات جذور تاريخية طويلة.
- في الواقع السوري الحديث، على الرغم من وجود صراعات طائفية ومذهبية، إلا أنها ليست دائماً بهذا الطابع الأسطوري. المجتمع السوري أكثر تعقيداً وتنوعاً في تفاعلاته، والصراعات الطائفية التي شهدتها سوريا، خصوصاً منذ القرن العشرين، غالباً ما تكون متشابكة مع عوامل سياسية واقتصادية، وليست بالضرورة امتداداً لصراعات تاريخية قديمة.

4. الأيديولوجيات المتضاربة:

- يظهر في الرواية صراع الأيديولوجيات، بين الشيوعية والنظام الحاكم، وبين القيم الدينية والأفكار التحررية. عبد السلام وآل الشيخ يمثلون هذا الصراع الداخلي، حيث يعيشون تحت وطأة تناقضات اجتماعية وسياسية، منها التمسك بالهوية العائلية الدينية والالتزام إلى حزب شيوعي علماني.
- في الواقع السوري، الصراعات الأيديولوجية موجودة، ولكنها أقل تعقيداً مما يصوره خليفة في الرواية. العلاقة بين الأحزاب الشيوعية والسلطة السورية كانت أكثر واقعية، مع تداخلات سياسية معقدة، ولكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الدراما التي تصور صراعاً داخلياً بين الالتزام العائلي والأيديولوجي.

5. التحرر الجنسي والهروب من القيم التقليدية:

- من السمات البارزة في الرواية تصوير العلاقات الجنسية كعنصر أساسي في حياة الشخصيات، سواء في العلاقات بين عبد السلام ومارال، أو بين السارد وليميس. هذه العلاقات يتم تقديمها كتحرر مطلق من القيم الاجتماعية، حيث يُرفض الزواج التقليدي وتُراس العلاقات الجسدية بحرية تامة.
- هذا التحرر الجسدي المتخيل يتعارض مع الواقع السوري المحافظ، الذي يتمسك إلى حد كبير بالقيم الأسرية التقليدية، رغم التحولات التي قد تكون قد حدثت في بعض الأوساط. تصوير الجنس في الرواية وكأنه الوسيلة الوحيدة للهروب من الضغوط أو التعبير عن الحرية الذاتية بعد تصورا غير واقعي إلى حد كبير بالمقارنة مع المجتمع السوري الفعلي.

الفروقات بين المجتمع المتخيل والمجتمع السوري الحقيقي:

يمكن أن نبدأ بتوضيح السمات الأساسية لكل منهما وتبسيط الضوء على الفروقات الجوهرية بينهما، والتي يمكن تلخيصها في خمسة محاور رئيسية تتناول البعد العائلي، النظام الاجتماعي، الصراعات الطائفية، التناقض الأيديولوجي، والتحرر الجنسي.

أولاً، العائلة الميتولوجية والتاريخية التي يصورها خليفة في الرواية، وتحديدًا عائلة "آل الشيخ" التي يدعي نسبها إلى خالد بن الوليد، تمثل رمزًا أسطوريًا للصراع الدائم من أجل البقاء في مواجهة التحديات والسلطة. يتم تضخيم هذا الصراع عبر تصوير العائلة ككيان مهيّب يمتلك ثروات ضخمة ويحافظ على إرثه في عزلة محكمة. إلا أن هذا البعد الأسطوري لا يعكس الحقيقة الاجتماعية السورية؛ فالمجتمع السوري لم يعرف عائلات بهذه السمات الأسطورية الواضحة التي تركز على العزلة الشديدة والاستقلالية في إطار مجتمعي حديث. فالعائلات السورية، حتى وإن تمسكت بتاريخها وأرثها، هي جزء من مجتمع أكثر تفاعلاً وافتتاحاً.

ثانياً، النظام الاجتماعي المغلق كما تصوره الرواية، حيث تعيش عائلة آل الشيخ كقوة معزولة، تشبه الأنظمة الإقطاعية، يعكس صورة مجتمع بنى عن التداخل مع الفئات الأخرى. لكن في الواقع السوري، يندر وجود مثل هذه الانغلاقية المحكمة. فالنظام الاجتماعي في سوريا يتيح تفاعلاً واسعاً بين الأفراد والعائلات من خلفيات متباينة، حيث تنتشر العلاقات المهنية والاجتماعية بين المدن المختلفة، مع وجود ترابط طبقي أقل تشدداً مما يصفه خليفة. هنا، نجد أن تصوير العزلة في الرواية يوحي بمجتمع مغلق وشبه مستقل، لا يعكس تماماً واقع التواصل الاجتماعي والانفتاح المتزايد الذي تشهده الحياة المدنية السورية.

ثالثاً، يضخم خليفة الصراع الطائفي ليبدو كأنما هو امتداد لصراعات تاريخية قديمة، فيظهر وكأنه صراع أسطوري بين مجموعات تتنازع على السلطة والنفوذ. يصور خليفة الطائفية كحالة نزاع دائم ومستمر، متجاهلاً تعقيد التفاعل الطائفي في سوريا المعاصرة، حيث تتداخل الصراعات الطائفية غالباً مع أسباب سياسية واجتماعية معاصرة وليست مرتبطة دائماً بامتدادات تاريخية بهذا العمق. في الواقع، المجتمع السوري أكثر تنوعاً وتفاعلاً من هذه الصورة الأسطورية للصراع، ويشهد انقسامات طائفية نتيجة عوامل حديثة كتدخلات القوى الخارجية والسياسات الاقتصادية، بدلاً من أن يكون نزاعاً موروثاً عبر التاريخ.

رابعاً، يظهر في الرواية صراع الأيديولوجيات كعنصر جوهري، حيث يعيش عبد السلام وآل الشيخ تحت وطأة التناقضات بين الهوية العائلية والالتقاء الحزبي. يصور خليفة هذا التنازع وكأنه معركة داخلية دائمة، بينما الواقع السوري أكثر تعقيداً وواقعية من هذه الصورة المتطرفة، حيث لم تكن الأحزاب الشيوعية مثلاً تمثل تحدياً مباشراً بهذا الشكل الدرامي للسلطة. الأحزاب والأيديولوجيات المختلفة في سوريا تعاملت مع الوضع السياسي بطرق مختلفة، وامتزجت مصالحها مع توجهات النظام دون الوصول إلى الصراع المتطرف الذي يفرضه خليفة، الذي يقدم صراعاً بين العائلة والأيديولوجيا.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أخيراً، يقدم خليفة التحرر الجنسي كمنصر أساسي في حياة الشخصيات كوسيلة للهروب من القيود الاجتماعية والسياسية، حيث يتم تقديم العلاقات الجسدية كملاذ للتعبير عن الحرية. لكن، إذا قورن هذا التصور بالواقع السوري، نجد أن المجتمع السوري ما زال محافظاً بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالقيم العائلية والتقاليد المرتبطة بالزواج والأسرة. صحيح أن هناك بعض التغيرات التي بدأت تطرأ على بعض الأوساط الحضرية، إلا أن التحرر الجنسي الذي يصوره خليفة يبدو بعيداً عن الواقع، إذ يظل الزواج التقليدي والأخلاقيات المرتبطة به عنصرين جوهريين في بنية المجتمع السوري، ولم تصل العلاقات الشخصية إلى هذا الحد من التحرر كما صورت الرواية.

في المجلد، يبدو أن المجتمع الذي قدمه خليفة هو مجتمع متخيل يميل إلى تضخيم جوانب معينة كالصراعات الطائفية والتحرر الجنسي والانفلاق الاجتماعي، ربما كوسيلة نفسية للتعبير عن رغبات الكاتب المكبوتة أو حاجته لتخيل مجتمع مثالي من وجهة نظره، يختلف عن الواقع التقليدي الذي عاشه. هذا الشكل، تبدو رواية رقصة القبور كلوحة فنية مثقلة بالرموز والمغالطات الاجتماعية التي تصور مجتمعاً افتراضياً يعكس أصداءً من الحياة السورية، لكنه يظل بعيداً عن تفاصيل الواقع.

5. دلالات المغالطات الاجتماعية في الرواية والواقع

تأثير هذه المعضلات على تفكك المجتمع وتعميق الصراعات

في رقصة القبور، يتناول خليفة مجموعة من المعضلات الاجتماعية التي تؤدي إلى تفكك المجتمع السوري المتخيل وتعميق الصراعات الداخلية. يوضح كيف أن الانقسامات الطائفية والنزاعات الطبقيّة، إلى جانب الأيديولوجيات المتصارعة، تُسهم بشكل حاسم في انشقاق المجتمع وانحلال بنيته. تجسد الرواية عائلة "آل الشيخ" كرمز لفئة مغلقة تلتزم بتاريخها وتقاليدها على حساب التفاعل مع مكونات المجتمع الأخرى، مما يؤدي إلى عزلة وانقسام يضعف النسيج المجتمعي. كما أن النزاعات الطائفية والمذهبية تزيد من حدة الاستقطاب، حيث تصور الرواية الصراع الطائفي وكأنه ناتج عن تاريخ طويل من الأحقاد والانقسامات، ما يعمق الشعور بانعدام الثقة والتوتر بين الطوائف، ويجعل التماسك الاجتماعي أقرب إلى المستحيل.

استغلال السلطة لهذه المعضلات لإحكام قبضتها على المجتمع

يسلط خليفة الضوء في روايته على كيفية استغلال السلطة لهذه المعضلات الاجتماعية والسياسية لإحكام سيطرتها على المجتمع. يصور النظام كجهة واعية تستخدم الانقسامات الطائفية كأداة للهيمنة، فتعزز الشعور بالخوف وعدم الثقة بين المكونات المجتمعية المختلفة، مما يجعل النظام يظهر كحامٍ لاستقرار زائف. هذا الاستغلال السياسي يتيح للنظام تجرئة المجتمع وتحويله إلى جماعات متفرقة تفتقر إلى الوحدة، مما يسهل السيطرة عليها. بهذه الطريقة، يصور خليفة النظام على أنه يستفيد من بقاء هذه المعضلات وتعميقها، إذ يسمح له ذلك بتوجيه الانتباه بعيداً عن مشاكله الداخلية وبحول دون تشكيل قوة معارضة حقيقية قادرة على تحدي قبضته الحديدية.

الفكر النقدي في رواية خليفة

استخدام السرد لانتقاد المغالطات وتسلط الضوء على معاناة الفرد

يستخدم خليفة السرد كأداة نقدية تسلط الضوء على معاناة الفرد في مجتمع مضلل ومنقسم. تتجلى هذه المعاناة عبر شخصية السارد وعبد السلام، اللذين يواجهان الصراع الداخلي بين هويتهم الخاصة والتضاربات المجتمعية المحيطة بهم. يعكس السرد في الرواية قسوة الظروف التي يعيشها الأفراد، إذ يجدون أنفسهم عالقين في مجتمع يفتقر إلى العدالة والحرية، حيث تصبح الاختلافات العرقية والدينية أداة بيد السلطة لتعميق التشرذم الاجتماعي. يعبر خليفة من خلال لغة سردية مشحونة بالتوتر والأسى عن آلام الفرد، ويكشف كيف تتآكل حرياته الشخصية في ظل الخوف من القمع والصراع، مما يعزز من شعور الأفراد بالعزلة والاعتراب عن مجتمعهم.

قراءة فلسفية للرواية كمرآة لواقع مشوّه

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يمكن قراءة رقصة القبور كمرآة تعكس واقعًا مشوهًا يطرح تساؤلات حول المستقبل والمصير. تطرح الرواية أسئلة فلسفية عن معنى الهوية والانتماء في مجتمع يعاني من صراعات حادة وتشوهات عميقة. يستخدم خليفة عناصر رمزية وأحداث مأساوية ليبرز قلق الأفراد من عدم اليقين والانهيار المحتمل للهوية الجماعية. يُظهر خليفة عبر الشخصيات المحورية أن المجتمع السوري قد أصبح رهينة للصراعات الأيديولوجية والدينية التي تهدد تماسكه واستقراره، مما يجعل الفرد يتساءل عن مصيره في ظل هذه التحديات.

بهذا الصدد، تبرز الرواية كدعوة للتفكير في إمكانية تجاوز هذه المعضلات، حيث يبدو أن خليفة يتساءل عن قدرة المجتمع على التغلب على الخلافات والانقسامات، وعن ما إذا كان هناك أمل لمستقبل أفضل. هذه القراءة الفلسفية تضيء بعدًا إضافيًا للرواية، حيث لا تقتصر على تصوير المأساة السورية، بل تسعى إلى إثارة تساؤلات أعمق حول مصير المجتمع في ظل التحديات الحالية.

الخاتمة

يمكن القول إن المجتمع الذي قدمه مصطفى خليفة في رقصة القبور هو مجتمع متخيل، يمزج بين الأسطورة والصراع، ويطرح قضايا الطائفية والعائلة والسلطة والجنس في إطار يتجاوز الحدود الواقعية للمجتمع السوري. هذه الرواية لا تقتصر على إعادة سرد التاريخ، بل تعمل على صياغة سردية بديلة تستند إلى بعض العناصر التاريخية والاجتماعية، لكنها تعيد ترتيبها وتضعيدها في سياق درامي يعكس عمق القلق من قضايا الهوية والانتماء والحرية، محاولاً تقديم نقد اجتماعي وسياسي لما قد يكون عليه مجتمع مضلل ومنقسم إذا وقع تحت قبضة الاستبداد.

تشير نتائج التحليل إلى أن الرواية تعبر عن المغالطات الاجتماعية التي سادت سوريا في فترة الثمانينات، مثل الانقسامات الطائفية والتمايز الطبقي والقمع السياسي. لقد نجح خليفة في تجسيد كيف أن هذه المغالطات ليست مجرد انعكاسات عابرة للصراعات، بل هي أدوات تستخدمها السلطة لتشويه البنية الاجتماعية وتطويعها، حيث تتحول المفاهيم المغلوطة تدريجيًا إلى "حقائق" مفروضة بفعل التكرار والترسيخ السلطوي، مما يؤدي إلى مزيد من التفكك الداخلي وانهيار الثقة بين الأفراد.

غير أن رقصة القبور لا تمثل المجتمع السوري بحد ذاته بقدر ما تعبر عن خيال وتصورات الكاتب، بحيث يجد القارئ السوري نفسه في حالة من الاعتراب، ويشعر بأن المجتمع الذي يراه في الرواية لا يطابق الواقع المعيش اليومي. يقدم خليفة مجتمعًا مشوهًا عمدًا، يضخم فيه الصراعات ويبرز التناقضات بشكل درامي ليركز على الجوانب المظلمة من السلطة والقهر، مما يجعل الرواية في الحقيقة أقرب إلى مرآة للمجتمع متخيل منه إلى تصوير دقيق للمجتمع الحقيقي.

في النهاية، تعتبر رقصة القبور نصًا نقديًا ذا بعد اجتماعي وسياسي عميق، موجهًا ضد سياسات التزييف وتشويه الحقائق التي قد تُفرض على المجتمعات تحت ظل الاستبداد. من خلال أسلوبه السردي الفريد، يقدم خليفة فهمًا عميقًا لآليات التلاعب بالمجتمعات واستغلال الخوف والانقسامات؛ إذ تبدو الرواية دعوة للتفكير في مخاطر فقدان الهوية والحرية، وتساؤلًا مستمرًا عن مستقبل مجتمع تحت قيود السلطة المطلقة.

المراجع:

1. Friedman, T. (1999). *From Beirut to Jerusalem* (2nd ed.). The Lexus and the Olive Tree.
2. Khalifa, M. (2014). *Raqsat al-Qubur [Dance of the Tombs]*. Beirut: Dar al-Adab.
3. Moubayed, S. M. (2019). *Abd al-Nasser wa al-Ta'miyim: Waqa'i' al-Inqilab al-Iqtisadi fi Suriyya [Abdel Nasser and the Nationalization: Facts of the Economic Coup in Syria]* (1st ed.). Beirut: Dar Riyad al-Rayyis.

4. Seale, P. (1988). *Asad: The Struggle for the Middle East*. University of California Press.
5. Seurat, M. (1989). *The State of Barbarism*. Sindbad/Actes Sud Press.